

Titel: Kraftstoff aus der Fritteuse

Author: Mia Schweizer

Publication date: 25.09.2024

Publication type: Multimediale Berzelius-Maturaarbeit

Institution: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Institut Mathematische Naturwissenschaftliche und Technische Bildung, Projekt Berzelius

URL: <https://phsg-berzelius-labor-journal.pageflow.io/biodiesel>

ISSN: 2571-5860

Abstract: Aus Frittieröl entsteht hier Biodiesel. In Mia Schweizers Chemielabor wird altes Frittieröl mit Methanol unter Rückfluss mal mit saurem, mal mit basischem Katalysator gekocht. Sie extrahiert, trocknet und nutsch ab. Ihre Brennstoffe analysiert sie mit Refraktometer, Pyknometer, Dünnschichtchromatographie und Infrarotspektroskopie und findet so den optimalen Prozess, aus Abfall nutzbare Energie zu machen. Ihr basenkatalysiertes Produkt ist ähnlich gut wie ihre Referenz, ein kommerziell erhältlicher Biodiesel.